

AMPARO EN REVISIÓN 100/2021 (PROCEDIMIENTO ABREVIADO COMO FACULTAD EXCLUSIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO)¹

Pedro David NIETO OLVERA²

SUMARIO: *I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusión. IV. Referencias.*

I. INTRODUCCIÓN

La importancia de la sentencia del amparo en revisión 100/2021³ formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radica en que se cuestiona la regularidad constitucional del procedimiento abreviado, en cuanto a los requisitos, oportunidad y trámite, fundado en los artículos 201 fracción I, 202 párrafo primero y 205 párrafo primero, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. El objetivo del presente ensayo es hacer un análisis de la sentencia, comenzando con algunos antecedentes, continuando con el análisis de las cuestiones sobresalientes, de los argumentos que presenta la sentencia y del como derivaron los puntos resolutiveos. Por último, a manera de conclusión, expondré los puntos relevantes y el impacto de esta resolución.

II. DESARROLLO

Respecto a los antecedentes del expediente amparo en revisión 100/2021; el caso inicia en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, cuando se dictó auto de vinculación a proceso por una probable

¹ DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10126414>

² <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>; dr.nietodavid@protonmail.com

³ Amparo en Revisión 100/2021. Primera Sala. Sesionado 01/12/2021. <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=280763>

participación en la comisión del delito de robo simple y se modificó la medida cautelar inicialmente impuesta de prisión preventiva, a la diversa de presentación periódica ante el órgano jurisdiccional. Durante dicho proceso, la defensa del quejoso manifestó su intención de someterse a un procedimiento abreviado; sin embargo, la jueza de control determinó improcedente dicho procedimiento con fundamento en los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a que sostuvo que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción I, del código adjetivo indicado, que establece que dicho procedimiento deberá ser solicitado por el Ministerio Público. Por su parte, el ministerio público presentó su oposición de iniciar el procedimiento abreviado. Inconforme con dicha determinación, el quejoso presentó demanda de amparo indirecto, en la que planteó los conceptos de violación los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales son inconstitucionales e inconvenientes, al establecer que solo el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado, dado que al ser una prerrogativa exclusiva de dicho ente, le impide al imputado tener acceso a dicho procedimiento, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 1, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22, constitucionales; 3, 9, 11, 12 y 13, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5, 7, 8, 11 y 21, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 9, 14 y 17, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales protegen los derechos fundamentales de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; así como los principios pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal y de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien resolvió sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables. A su vez el quejoso recurrió, señalando que la sentencia violó sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la terminación anticipada del

proceso, toda vez que el juez de Distrito indebidamente determinó sobreseer el juicio de amparo tomando como base para ello leyes y jurisprudencias mal interpretadas, omitiendo estudiar sus planteamientos referentes a la inconstitucionalidad de los artículos 201 fracción I, 202 párrafo primero, 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante que sí era procedente examinar la constitucionalidad de dichas normas, en tanto que su demanda de amparo la promovió contra el primer acto de aplicación, asimismo nombró a las autoridades responsables que expidieron y promulgaron la norma combatida, independientemente de las autoridades responsables de su refrendo y publicación; y, expuso los conceptos de violación vinculados a dichos aspectos, lo cual era suficiente para que se analizara la constitucionalidad de las normas combatidas. Reiteró el planteamiento que hizo valer en su demanda de amparo en el que refirió que los artículos impugnados son inconstitucionales dado que establecen que el Ministerio Público es el único que puede solicitar el procedimiento abreviado. Resultado del amparo en revisión, el Tribunal Colegiado resolvió: 1) Sobreseer el juicio respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, 2) Levantar el sobreseimiento, respecto del proceso legislativo de creación y promulgación del Decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico, de los numerales 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, y 3) Remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, la fijación de la *litis*⁴ radicó en el levantamiento del sobreseimiento decretado, es decir, en el estudio de los conceptos de violación hechos valer contra los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. A su vez, la Primera Sala realizó, por cuestiones metodológicas, efectuar algunas precisiones en torno a los siguientes puntos:

- 1) **Justicia restaurativa en el sistema penal acusatorio y oral.** La Primera Sala resalta los antecedentes, fundamento constitucional, finalidad y

⁴ LITIS. CONCEPTO ESTRICTO DE ESTA INSTITUCIÓN PROCESAL EN EL DERECHO MODERNO. Tesis I.6o.C.391 C Tipo: Aislada. Tribunales Colegiados de Circuito. Registro: 175900 Novena época. Materia Civil. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1835. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175900>

características que se pronunciaron en la contradicción de tesis 220/2016⁵. En ese asunto, la Primera Sala refirió que con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, nació un nuevo sistema de justicia penal, un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administra justicia en este ámbito. Señaló que con dicha reforma el poder constituyente no sólo modernizó el procedimiento penal, al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; sino que también introdujo la justicia restaurativa y, con ello, creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los mecanismos alternativos, todos aquellos asuntos que podrían encontrar mejor solución que en un juicio (Artículo 17 CPEUM). Asimismo, describe dos conceptos: a) justicia retributiva⁶ significa infligirle al imputado un daño (a través de una pena, en especial la privación de su libertad) como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos, y b) justicia restaurativa⁷ implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo. Buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo “culpable” e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar. Ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo. Por lo tanto, en el juicio hay pena (retribución) y también reparación del daño (restauración), pero aquella es prioritaria; y en los mecanismos alternativos hay restauración (reparación del daño), aunque también puede haber

⁵ Contradicción de tesis 220/2016. Primera Sala. Publicación: viernes 16 de junio de 2017. <https://bit.ly/3QuFkO4>

⁶ ROXIN, CLAUS, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Thomson-Civitas, Navarra, 2007, págs. 81 a 85.

⁷ GORDILLO SANTANA, L.F., La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal, Ed. Iustel, Madrid, 2007, págs. 39-45; y CHRISTIE, “Conflicts as Property”, British Journal of Criminology, vol. 17, núm. 1, 1976

retribución, esto es, son híbridos con prioridades invertidas. Los procesos de justicia restaurativa se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, en el que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero (ministerio público o Juez). Estos mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, el consentimiento libre voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que no los cuestione, dado que a través de la celebración de un mecanismo de solución alterna, el imputado suspende la tramitación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, así como la reparación del daño. Señaló que los efectos no llegan al extremo de considerarse un asunto privado y, eso explica la necesidad de la intervención del Estado, quien conserva un rol significativo al: a) establecer el marco legal dentro del cual se desarrollan los procesos restaurativos, b) decidir qué casos pueden ser encausados por estos, c) supervisar la legalidad en los procesos y d) velar por el cumplimiento de los acuerdos. Pero, en cambio, la decisión de participar en un proceso restaurativo, a qué tipo de acuerdo va a llegar y algunas veces incluso la forma en la cual el proceso restaurativo será conducido, son decisiones exclusivas de las partes. La Primera Sala señaló la contradicción de tesis 141/2021⁸, en la que indicó que a partir de la reforma constitucional del dieciocho de junio de dos mil ocho se implementó en nuestro país el sistema penal acusatorio y oral, en el que, entre otras cosas, se incorporaron formas alternas de solución de controversias, al establecerse en el párrafo quinto del artículo 17 constitucional que las leyes los preverán. Además, puntualizó que del proceso legislativo correspondiente a la reforma constitucional indicada, se apreciaba que la incorporación de las formas alternas de solución de

⁸ Contradicción de tesis 141/2021. Primera Sala. Sesionado 03/11/2021. <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematicaPSCT/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=284044>

controversias al sistema penal acusatorio y oral se justificó sobre la base del reconocimiento que en nuestro país se identificó el empleo de recursos públicos en persecuciones penales extensas, costosas y de muy cuestionable interés para la seguridad pública. Refiere que las medidas alternas de resolución de conflictos se consideraron como un punto de partida para fomentar la educación para la no violencia en los diferentes sectores de la sociedad y la resolución sana de conflictos, que propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Así, en el precedente referido se sostuvo que, la promoción de mecanismos alternos de solución de controversias, en muchas ocasiones resultan más apropiados para los fines de la justicia que la imposición de una pena de prisión, al restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos y reconstruir el orden social quebrantado por medio de la restitución y no de la represión; por lo que la instancia penal debería ser la última a la que se recurra. Todo ello, se reiteró que era en el entendido que la procedencia de la figura jurídica indicada siempre debería estar condicionada a que se garantice la reparación del daño, se sujete su cumplimiento a supervisión judicial de ser necesario y se trate de ciertos delitos.

- 2) **Procedimiento abreviado**. Al respecto, la Primera Sala hace referencia al amparo directo en revisión 1619/2015⁹, donde determinó que el procedimiento abreviado excluye al principio de contradicción probatoria, pues en este no es procedente verificar la acreditación de los elementos del delito y la plena responsabilidad penal del sentenciado. Señaló que la aceptación de culpabilidad no es gratuita, sino que debe derivar de un juicio de ponderación sobre los elementos de defensa con los que cuenta para hacer frente a la acusación, así como de los beneficios que le produce acudir

⁹ Amparo directo en Revisión 1619/2015. Resuelto en sesión 16/03/2016. http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2015/10/2_179250_3169.doc

al procedimiento abreviado, como es tener un procedimiento breve y con la posibilidad de obtener sanciones de menor intensidad. Sostuvo que la posición del juzgador en el procedimiento abreviado no es otra que la de un ente intermedio, por lo que le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia; es decir, debe limitarse a analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. También hizo notar que antes de que se presente la solicitud de apertura al procedimiento abreviado, es necesario que se dicte la vinculación a proceso contra el imputado; por lo que al determinar la procedencia del procedimiento abreviado, el juzgador parte de lo que ya estudió en el auto de vinculación y agrega un análisis sobre la aceptación del imputado, así como, en su caso, de las posibles modificaciones a la acusación que correspondan o la pena que se solicita imponer. Es decir, la Primera Sala ya ha determinado que el procedimiento abreviado presupone un acuerdo común entre las partes que logran alinear sus intereses, en un panorama que posibilita evitar una contienda procesal a la que ninguna desea entrar, el cual constituye el fundamento esencial de este tipo de procedimiento. La Primera Sala hace otra referencia, el Amparo Directo en Revisión 532/2019¹⁰, donde se reafirmó que el acuerdo alcanzado entre las partes en función de un procedimiento abreviado prevalece siempre que se cumplan los requisitos que le dan validez (Juez), es decir, que el juez puede verificar la ruta que ha permitido a las partes consensar, pero si ésta parece válida, no puede cuestionar el fruto de ese acuerdo. En cuanto a la finalidad del procedimiento abreviado, la Primera Sala señala las características de incorporar distintas vías (alternativas al juicio): criterios de oportunidad, soluciones alternas (acuerdos reparatorios o suspensión condicional del proceso) y formas de terminación anticipada, entre las que se encuentra el procedimiento abreviado. A su vez, la Sala refiere el artículo 20

¹⁰ Amparo Directo en Revisión 532/2019. Primera Sala.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2020-11/ADR-532-2019-201123.pdf

fracción VII de la CPEUM, dado que en dicho precepto se señala que para que pueda acontecer el procedimiento abreviado, es indispensable que haya iniciado el proceso, es decir, que el interesado esté en presencia de la autoridad judicial, ya sea por haberse ordenado su comparecencia, ejecutado una orden de aprehensión o ratificado de legal su detención, a fin de que el Ministerio Público le comunique formalmente el hecho concreto que le atribuye, su clasificación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención que estima se actualiza, así como el nombre de sus acusadores, lo que el artículo 19 constitucional denomina como formulación de la imputación. Agrega que el procedimiento abreviado deberá llevarse a cabo bajo los supuestos y las modalidades que determine la ley procesal. De ahí que, por mandato constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo regula en sus artículos 201 a 207. La normativa aludida señala diversos elementos esenciales que deben cumplirse para la tramitación del procedimiento abreviado, a saber: 1) el Ministerio Público formule acusación en la que señale, entre otros requisitos, la reducción en la pena y el monto de reparación del daño; 2) la víctima u ofendido no presenten oposición fundada; 3) el acusado renuncie al juicio oral y consienta la aplicación del procedimiento abreviado, lo que implicará admitir su responsabilidad penal a cambio de la reducción en la pena y, de actualizarse los supuestos, el juez de control autorizará el procedimiento abreviado, escuchará a las partes y emitirá el fallo respectivo, al cual deberá dar lectura y explicación pública dentro de un plazo no mayor a 48 horas, en la que expondrá de forma concisa los fundamentos y motivos que consideró e impondrá la pena solicitada por el Ministerio Público en la acusación.

- 3) **Acusación del Ministerio Público.** En términos de los párrafos primero y segundo del numeral 21 de la Constitución Federal, la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. Asimismo, el apartado A del precepto 102 dispone que el Ministerio Público Federal tendrá la encomienda de la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, lo que comprende solicitar

las órdenes de aprehensión contra los inculcados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, así como pedir la aplicación de las penas. Esta última atribución tiene lugar cuando ejerce la acción penal en contra de una persona, la que lleva a cabo al momento de realizar formal acusación en la que pedirá al juez la aplicación de las penas y presentará las pruebas que acrediten la participación del acusado en hechos que la ley señale como delito. Respecto a la acción penal, la Primera Sala hace referencia a la Contradicción de tesis 478/2011¹¹, apuntó que la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. El ejercicio de la acción penal exige una investigación previa del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley; ello lo hace mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien en él participa, todo lo cual se realiza durante la etapa de la investigación. Asimismo, la Primera Sala señaló que el objetivo del artículo 21 de la Constitución Federal es asignar la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución, a fin de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades formen parte de la indagación de los hechos que pudieran o no derivar en una conducta antijurídica. El Ministerio Público se concibe entonces como único órgano investigador y acusador, y como consecuente representante social en el proceso penal. En congruencia con el mandato constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 127, establece que la competencia del Ministerio Público consiste en conducir la investigación y resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley. Ahora bien, en el proceso penal acusatorio existen 2 momentos en que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal en contra del procesado: 1) una vez concluida la fase de investigación complementaria, cuando de los

¹¹ Contradicción de tesis 478/2011. Primera Sala SCJN. Sesión 25/04/2012. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/documento/2017-01/res-AZLL-478-11.pdf

antecedentes de la investigación obtiene medios de prueba idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal. De esa forma, el Ministerio Público estará en aptitud de ejercer la acción penal correspondiente, lo que materializará a través de la acusación, conforme los requisitos que establece el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez formulada dará inicio a la etapa intermedia o de preparación del juicio. 2) cuando solicita al Juez de Control la terminación anticipada del proceso mediante el procedimiento abreviado, para lo cual, deberá formular acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan, la que deberá contener los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño, tal como lo establece el referido numeral 201 del ordenamiento procesal. Por lo que la acusación también es considerada como un presupuesto indispensable para que el Ministerio Público pueda solicitar ante el Juez de Control el procedimiento abreviado, es decir, para que el proceso concluya de manera anticipada, sin que sea necesario transitar por la totalidad de las etapas del procedimiento ordinario. Se concluye que la acusación es el acto procesal por virtud del cual el Ministerio Público decide ejercer la pretensión punitiva del Estado contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que procedan en caso de que se declare su culpabilidad por la autoridad judicial, ya sea a través del juicio oral o mediante el procedimiento abreviado. Si el Ministerio Público no la formula, ello conduce a que se extinga la pretensión punitiva del Estado.

Concatenando lo referido anteriormente, se declaran infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, consistentes en que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, son inconstitucionales al establecer que sólo el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado, dado que

al ser una prerrogativa exclusiva de dicho ente, le impide tener acceso a dicho procedimiento, con lo que se vulneran los derechos fundamentales de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; así como los principios pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal y de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión. Lo infundado de sus conceptos de violación deriva de que los numerales al facultar únicamente al Ministerio Público para solicitar el procedimiento abreviado, en realidad no le impiden tener acceso al mismo.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el procedimiento abreviado tiene una doble función en el sistema penal acusatorio y oral: a) instrumental y, b) de garantía. A) Su función instrumental consiste en despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales, al centrar las capacidades institucionales en la investigación y persecución de ciertos delitos. Por su parte, b) su función de garantía obedece a que se erige como un mecanismo de acceso a la justicia restaurativa. Esta doble función deriva de la interpretación de los artículos 17, párrafo quinto, y 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, en tanto que revela; por una parte, que la intención del Constituyente fue incorporar distintas vías para la solución del conflicto penal, con el objeto de dotar de mayor eficiencia la operación del proceso penal y reducir significativamente el tiempo de duración de la controversia; y, por otra, que su lógica radica en que no exista contradicción probatoria ya que el procesado renuncia al juicio oral y acepta ser juzgado con base en los datos de prueba que sustentan la acusación, a cambio de una reducción en el quantum de la pena de prisión y multa que le ofrece el Ministerio Público a diferencia de la que le correspondería si es juzgado en la audiencia de debate.

III. CONCLUSIÓN

El presente análisis demuestra que el procedimiento abreviado no es un derecho en sí mismo de los implicados, sino una institución procesal diseñada para hacer más eficiente al sistema y materializar la justicia restaurativa. De esta manera que, en los artículos 201 fracción I, 202 párrafo primero, y 205 párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales impugnados, se faculte únicamente al Ministerio Público para solicitar el procedimiento abreviado al juez de control, aparentemente, no transgrede derecho alguno, ya que con ello no se obstaculiza ni impide el acceso a una justicia restaurativa a través de este tipo de procedimiento. Dado que, lo relevante en el procedimiento abreviado no es la función del Juez de control, sino el acuerdo al que lleguen las partes respecto a la reparación del daño y la reducción de la pena a imponer, el cual se manifiesta a través de la aceptación informada por parte del implicado de la acusación y la solicitud de una pena reducida por parte del Ministerio Público. De esta forma al tramitar el procedimiento abreviado, además de que agiliza su trámite, propicia un ambiente ideal para salvaguardar los derechos del implicado, pues será en la audiencia respectiva, en la que de manera personal el juzgador verifique su consentimiento a someterse al mismo con pleno conocimiento de las consecuencias que ello implica.

IV. REFERENCIAS

Amparo en Revisión 100/2021. Primera Sala. Sesionado 01/12/2021.
[https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?
AsuntoID=280763](https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=280763)

Amparo directo en Revisión 1619/2015. Resuelto en sesión 16/03/2016.
http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2015/10/2_179250_3169.doc

Amparo Directo en Revisión 532/2019. Primera Sala.
[https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2020-
11/ADR-532-2019-201123.pdf](https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2020-11/ADR-532-2019-201123.pdf)

Contradicción de tesis 220/2016. Primera Sala. Publicación: viernes 16 de junio de
2017. <https://bit.ly/3QuFkO4>

Contradicción de tesis 141/2021. Primera Sala. Sesionado 03/11/2021.
[https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematicaPSCT/PaginasPub/DetallePub.
aspx?AsuntoID=284044](https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematicaPSCT/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=284044)

Contradicción de tesis 478/2011. Primera Sala SCJN. Sesión 25/04/2012.
[https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/docume
nto/2017-01/res-AZLL-478-11.pdf](https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/documento/2017-01/res-AZLL-478-11.pdf)

GORDILLO SANTANA, L.F., La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal, Ed.
Iustel, Madrid, 2007, págs. 39-45; y CHRISTIE, "Conflicts as Property", British
Jornal of Criminology, vol. 17, núm. 1, 1976

LITIS. CONCEPTO ESTRICTO DE ESTA INSTITUCIÓN PROCESAL EN EL DERECHO MODERNO. Tesis I.6o.C.391 C Tipo: Aislada. Tribunales Colegiados de Circuito. Registro: 175900 Novena época. Materia Civil. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1835. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175900>

ROXIN, CLAUS, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Thomson-Civitas, Navarra, 2007, págs. 81 a 85.